

УДК 378

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ГЛАЗАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: МОТИВАЦИЯ, ТРУДНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ

ТАНАТОВА АСЕЛЬ ДЖАНГАЗЫЕВНА

к.п.н., ассоциированный профессор университета

Республика Казахстан, г. Алматы

Казахский национальный педагогический университет им. Абая

Аннотация. В статье рассматривается проблема организации самостоятельной работы студентов в системе высшего образования в условиях реализации студентоцентрированного обучения. Цель исследования заключается в выявлении отношения обучающихся к выполнению самостоятельных работ, а также в анализе уровня их удовлетворённости методическим сопровождением и формами организации СРС. Эмпирическую основу исследования составили результаты анкетирования студентов педагогических специальностей, позволившие выявить мотивационные установки, степень вовлечённости в выполнение заданий и особенности восприятия оценочных процедур. Полученные данные свидетельствуют о доминировании внутренней учебной мотивации, устойчивой связи между интересом студентов и регулярностью выполнения СРС, а также о доверии к системе оценивания. Вместе с тем выявлены проблемы, связанные с формализацией методической поддержки, ограниченностью консультативной помощи и несоответствием между предлагаемыми и желаемыми видами самостоятельных работ. В статье обозначены ключевые тенденции и сформулированы рекомендации, направленные на обновление форматов СРС, усиление педагогического сопровождения и развитие цифровых и исследовательских форм самостоятельной деятельности студентов.

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, студентоцентрированное обучение, учебная мотивация, методическое сопровождение, высшее образование, саморегуляция, педагогическая деятельность.

Введение.

Роль преподавателя высшего учебного заведения имеет колоссальное значение в обучении студентов современным навыкам XXI века. В условиях реализации кредитной технологии, организация и применение самостоятельной работы студентов является основной формой обучения и влияет на определение стратегии развития высшего образования, осуществляет и организует научно-исследовательскую деятельность студентов.

Современный педагог обязан искусно владеть процессом эффективного преподавания, основанного на умелом балансировании теоретических знаний и практических навыков, необходимых для формирования познавательной деятельности, развития социальной активности и повышения эмоциональной вовлеченности студентов в собственный процесс обучения.

В высших учебных заведениях преподаватели, ориентируясь на реализацию студентоцентрированного обучения, детально продумывают современные методы преподавания лекционных занятий, а также интерактивные формы организации практических занятий со студентами. Аудиторные занятия позволяют педагогам выстроить более коллаборативную среду обучения, стимулирующую познавательную активность студентов. Офлайн встречи предоставляют широкую возможность преподавателям обучать студентов в интерактивном режиме субъект-субъектного взаимодействия. Кроме того, аудиторные занятия позволяют преподавателям осуществлять текущее формативное оценивание знаний и компетенций студентов. В целом, это позволяет преподавателям своевременно выявить уровень и качество усвоения студентами учебного материала, а также внести изменения в образовательный процесс, ориентированный на максимальное достижение студентами

учебных целей. Студентам же это помогает определить собственный уровень учебных достижений в рамках изучаемой дисциплины и продумать эффективные стратегии для дальнейшего успешного изучения материала.

Следует отметить, что для углубления и расширения профессиональных знаний студентов существуют самостоятельные работы студентов (далее - СРС, СРСП). Поэтому практически каждое учебное пособие по педагогике, дидактике и методике обучения, помимо теоретического изложения материала, содержит необходимый практико-ориентированный учебный контент для самостоятельной проработки студентами.

На данный момент учеными и педагогами изучено:

- сущность самостоятельной работы студентов, её место в дидактической системе, психологические и методические аспекты (Н.Г. Дайри) [1];
- функции самостоятельной работы студентов, анализ моделей СРС, её функциональная роль в образовательном процессе, моделирование и диагностика эффективности деятельности студентов (Т.Г. Тедорадзе, М.Л. Романова, В.Л. Шапошников, Т.Е. Глущенко) [2];
- виды и классификация самостоятельных работ (П.И. Пидкасистый) [3];
- уровни познавательной самостоятельности студентов педагогических вузов (Л.Г. Вяткин) [4];
- самостоятельность и самостоятельная работа обучающихся в современных условиях (Л.И. Савва, А.А. Жусупова, А.Р. Жусупов, Е.А. Дадашова) [5];
- самостоятельная работа студентов как педагогическая проблема (Е.А. Рощупкина) [6];
- факторы и педагогические приемы, способствующие активизации самостоятельной работы студентов (В.Г. Григорян, П.Г. Химич) [7];
- оценивание самостоятельной работы студентов. (Ю.В. Антюхов) [8];
- компетентностный подход к реализации самостоятельной работы (С.Л. Троянская, М.Г. Савельева) [9];
- организация самостоятельной работы студентов (Е.А. Денисова) [10];
- влияние самостоятельной работы студентов на развитие способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире (З.С. Жиркова, Н.Н. Новгородова, Н.Г. Бехтеева, Н.Д. Габышева) [11];
- роль саморегуляции в организации самостоятельной работы бакалавров в условиях цифровизации образования (Е.В. Павлова) [12].

Помимо этого, каждым высшим учебным заведением разрабатываются методические рекомендации, детально описывающие сам процесс организации СРС и СРСП [13], условия (А.Алханов) [14] для развития инициативы студентов, психолого-педагогические условия организации СРС (Н.Т. Уалиева) [15], а также перспективные формы проведения СРС для оптимизации учебного процесса.

Многие авторы подчеркивают, что СРС и СРСП являются важным компонентом образовательного процесса, влияющего на развитие навыков самоорганизации, саморегуляции (П.И. Пидкасистый, Л.М. Фридман, М.Г. Гарунов) [16].

Самостоятельная деятельность рассматривается как один из ключевых компонентов образовательного процесса, необходимого для развития познавательной активности студентов, мотивации к более детальной проработке учебного материала, развития рефлексивного мышления и саморегуляции. Однако, практика демонстрирует, что именно данный вид самостоятельной деятельности не всегда вызывает у студентов истинный интерес к его полноценному выполнению. Следовательно, СРС и СРСП не достаточно качественно развивают у студентов самостоятельность и познавательную активность, так необходимых для глубокого рефлексивного изучения, и закрепления учебного материала. Поэтому вопросы, связанные с самостоятельной работой студентов вызвали у нас неподдельный интерес к более детальной проработке данной темы.

Результаты исследования.

В рамках рассматриваемой темы мы изучили отношение студентов к выполнению самостоятельных работ. Анкетирование проводилось среди студентов нашего вуза, изучающих педагогические дисциплины. Исследование проводилось с целью выявления уровня удовлетворенности студентов качеством предоставления преподавателями самостоятельных работ в рамках изучения различных дисциплин. В опросе приняли участие 106 респондентов, из них 27,4% составили студенты 1 курса, 66% - обучающиеся 2 курса, 6,6% - 3 курса.

Анкета содержала 20 вопросов, позволяющих вывить истинные мотивы студентов к выполнению СРС, СРСП и определить уровень удовлетворенности респондентов относительно оказываемой преподавателями методической помощи в подготовке их выполнения.

На вопрос «Что вас привлекает в выполнении СРС в рамках изучения той или иной дисциплины» лидирующими ответами респондентов можно считать следующие:

- «возможность пополнить и углубить знания» выбрали 39,6% студентов;
- «возможность проявить самостоятельность» указали 34,9%.

Наименьшие показатели представлены в таких ответах, как «желание проверить свои знания» - 16% и «желание получить оценку, доступ к экзаменам» - 9,4%.

Результаты ответа на вопрос «Как часто и в полном объеме вы выполняете абсолютно все СРС в рамках изучения той или иной дисциплины» свидетельствуют о том, что практически больше половины опрошенных (61,3%) практически всегда выполняют, 30,2% часто выполняют, 6,6% - не всегда и 1,9% - редко.

Вопрос «Насколько Вы с интересом и удовольствием выполняете СРС» выявил разное отношение студентов. Так, 31,1% респондентов продемонстрировали максимально высокий интерес к выполнению СРС. Практически половина опрошенных осведомила, что часто с интересом и удовольствием выполняют СРС. Только 13,2% - не всегда проявляют интерес, 4,7% - редко проявляют, у 1,9% - практически отсутствует интерес.

Следующий вопрос продемонстрировал насколько преподаватели всегда предоставляют студентам методические рекомендации к выполнению СРС. О том, что всегда получают от преподавателей вуза методические рекомендации отметили 42,5% опрошенных, а 34% подтвердили, что «часто предоставляют». О том, что не всегда им предоставляли ответили 19,8% респондентов, в то время, как 3,8% указали, что «редко преподаватели предоставляли методические рекомендации к выполнению СРС».

Чуть больше половины опрошенных (54,7%) подтвердило, что преподаватели всегда объясняют студентам цели каждого задания СРС, 27,4% указали, что «часто объясняют», 13,2% - «не всегда», 4,7% - «редко».

Следующий вопрос выявил насколько студентам бывают понятны цели выполняемых самостоятельных работ. Так, всегда понятны цели для 45,3%, 39,6% указали, что цели в большинстве случаев понятны, а для 14,2% - не всегда бывают понятны, 0,9% - редко понимали.

Следует отметить, что результаты ответов на вопрос насколько преподаватели четко объясняют требования к оформлению СРС в процентном соотношении совпадает с показателями предыдущего вопроса. Так, 46,2% подтвердили, что преподаватели всегда четко объясняют требования, 37,7% - что в большинстве случаев четко объясняют, 14,2% - не всегда, 1,9% - редко.

Значительно лучше обстоит дело с опросом относительно дедлайнов сдачи СРС и объяснения критериев их оценивания. Среди респондентов 73,6% утвердительно ответили, что преподаватели всегда изначально оговаривают сроки сдачи СРС, 18,9% - в большинстве случаев, 6,6% - не всегда, 0,9% - редко. Чуть больше половины студентов (56,6%) положительно ответили, что преподаватели всегда оговаривают критерии оценивания СРС, 34% - в большинстве случаев, 8,5% - не всегда, 0,9% - редко.

Показатели удовлетворенности студентов с тем, как преподаватели оказывают консультативную помощь при выполнении СРС оказались чуть ниже предыдущих ответов: 42,5% указали, что всегда получают консультативную помощь, 34,9% - в большинстве случаев, 17,9% - не всегда, 3,8% - редко, 0,9% - не оказывают помощи.

Результаты последующих двух вопросов имеют приблизительно одинаковые показатели. О том, что преподаватели всегда справедливо и объективно оценивают СРС указали 53,8% студентов, 36,8% согласны, что в большинстве случаев это так и есть, 6,6% указали, что не всегда, 0,9% отметили «редко» и 1,9% выбрали, что не справедливо и не объективно оценивают их СРС.

По следующему вопросу 50,9% опрошенных констатировали, что при выставлении итогового оценивания по предмету, преподаватели всегда учитывают их объем и качество фактически выполненных СРС, 38,7% - поддержали, что в большинстве случаев согласны с этим, однако, 7,5% указали, что не всегда, 1,9% - редко, 0,9% ответили, что педагоги это не учитывают.

На вопрос на сколько студенты удовлетворены объемом и видами предоставляемых СРС в рамках изучения дисциплины, респонденты ответили, что всегда удовлетворены – 34,9%, в большинстве случаев – 50%, 13,2% - не всегда, 1,9% - редко.

На следующий вопрос респондентам было предложено выбрать из предложенного перечня видов СРС выбрать не более 6 из тех, что чаще предоставляются преподавателями для выполнения. Результаты представлены в виде диаграммы (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Виды и формы СРС, применяемые преподавателями вуза

Следующие два вопроса предлагали респондентам выбрать из предложенного перечня видов СРС то, что чаще преподаватели предлагают для выполнения СРС и что они сами хотели бы выполнить. На каждый вопрос предлагалось из выбрать не более 6 видов СРС. Результаты представлены в диаграмме (рисунок 2).

Рисунок 2 – Соотношение интереса студентов в выполнении СРС, предложенных преподавателями вуза

Выбор студентов СРС не сильно отличается от предлагаемых преподавателями видов заданий. Возможно, это свидетельствует о том, что самим студентам удобно выполнять уже освоенные виды СРС, которые сегодня уже легко выполнить с помощью искусственного интеллекта. Однако были ответы студентов, которые вышли за рамки предложенных вариантов. Их выбор в основном связан был с желанием выполнять более творческие виды СРС. Единственным условием было - лучше реже выполнять, но зато более креативные, сложные задания и в контексте своей специализации.

В следующем вопросе респондентам предлагалось подумать над тем, что же у них развивает выполнение СРС. Результаты показаны на рисунке 3.

Рисунок 3 –Мнения студентов относительно того, что развивает выполнение СРС

Последние два вопроса анкеты предлагали студентам ответить более развернуто, указывая, какие трудности они испытывают при выполнении СРС и что они могут рекомендовать для улучшения качества выполнения СРС. Несмотря на то, что большинство респондентов ответили, что не испытывают трудности, тем не менее встречались ответы, связанные с наличием следующих сложностей:

- «с поиском и нахождением информации; нехваткой дополнительной литературы и ресурсов для выполнения СРС; отсутствием важной информации в интернете;
- в объеме заданий; когда чрезмерно много заданий; сложные задания;
- нехватка времени; сжатые сроки выполнения СРС;
- самостоятельное выполнение СРС;
- непонимание сути СРС, критериев их оценки и требований; когда учитель не объясняет;
- лень, отсутствие терпения;
- сложно выражать мысли по-русски».

Интересны были пожелания респондентов относительно того, как можно улучшить качество выполнения СРС. Предложения были систематизированы в следующие рекомендации:

- «уменьшить объем заданий СРС; увеличить сроки сдачи СРС;
- объяснять где и как искать дополнительную литературу;
- использовать лучший интернет; цифровизацию; применять мультимедийные доклады;
- придумывать креативные идеи; проводить мини-конференции; творчески обсуждать материал;
- более тщательно проверять и объективно оценивать СРС;
- оказывать консультативную помощь;
- применять индивидуальный подход к каждому студенту в выполнении заданий;
- поддерживать и советовать, как лучше выполнить СРС;
- всегда быть готовым ответить на возникающие вопросы и помогать студентам;
- больше лекций; больше времени на объяснения; больше ресурсов для выполнения СРС; побольше полезного контента».

Выводы.

Полученные результаты анкетирования выявили следующие тенденции:

- устойчивое доминирование внутренней учебной мотивации среди респондентов. Это свидетельствует о качественном изменении отношения студентов к СРС: самостоятельная работа воспринимается не как формальная обязанность, а как средство личностного и профессионального развития;
- существует прямая зависимость между мотивацией студентов и регулярностью выполнения самостоятельной работы;
- имеется зависимость от интернета в вопросах подготовки к СРС и СРСП;
- слабо развиты: соблюдение дедлайна, творческая инициативность и самостоятельность в качественном выполнении студентами самостоятельной работы;
- недостаточно хорошо развита саморегуляция студентов относительно выстраивания собственной стратегии по подготовке к выполнению СРС, СРСП;
- присутствует доверие студентов к системе оценивания СРС, что является важным фактором академической мотивации. Однако, наличие пусть и небольшой, но устойчивой группы респондентов, указывающих на необъективность оценивания преподавателями СРС, СРСП, требует внимания с точки зрения прозрачности и предоставления своевременной конструктивной обратной связи студентам;
- несовпадение педагогических приоритетов и образовательных запросов студентов. Сопоставление ответов о наиболее часто предлагаемых и наиболее желаемых видах СРС указывает на яркий интерес респондентов к более креативным, цифровым, коммуникативным и исследовательским форматам выполнения СРС. Это подтверждается и качественными ответами студентов, где неоднократно упоминаются мультимедийные задания, мини-конференции, обсуждения и цифровые инструменты;
- методическое обеспечение СРС носит преимущественно формализованный характер и в меньшей степени ориентировано на сопровождение индивидуальных образовательных затруднений каждого студента;
- устойчивые группы трудностей связаны с информационными (поиск источников, нехватка литературы); организационными (объем заданий, сроки); методическими (непонимание требований и критериев); личностными и коммуникативными (самоорганизация, языковые сложности) факторами. Эти трудности указывают на необходимость смещения акцента преподавателей с процесса контроля выполнения студентами СРС на педагогическое сопровождение самих студентов в рамках выполнения индивидуальных внеаудиторных заданий.

Обобщая полученные данные, можно констатировать, что методическое обеспечение СРС требует усиления в части индивидуального сопровождения, консультирования и развития

цифровых форм. Кроме того, существует запрос студентов на обновление форматов СРС и снижение их формализации.

Безусловно, процесс самостоятельной работы студента должен быть управляемым самим преподавателем - от самого процесса планирования, организации до его контроля и внесения необходимых корректив. Поэтому роль преподавателя в вопросах управления СРС и СРСП значительно возрастает. Хорошо продуманная преподавателем внеаудиторная деятельность студентов в рамках выполнения СРС прямо пропорционально влияет на достижение конечных результатов обучения в рамках изучаемой дисциплины.

Преподаватель вуза при выборе видов СРС обязан ориентироваться на персонализированную модель обучения студентов. Педагогам важно научиться делать сознательный выбор творческих заданий разного уровня сложности, соотнося их с потребностями, возможностями самих студентов. При этом преподавателю необходимо предоставлять возможность студентам выполнять СРС, СРПС более эффективно, продумывая виды заданий, выполнение которых возможно конструктивно выстроить уже в коллаборации с искусственным интеллектом (ИИ). Это необходимо для того, чтобы обучать студентов исключать возможность бессознательного и неосознанного применения ИИ при подготовке таких видов СРС, как составление глоссария, написание рефератов, эссе, подготовка презентаций, схем, решение примеров (ситуаций) и т.п. Потому как все эти виды СРС практически всеми студентами выполняется в последний момент сдачи и при помощи ИИ. Следовательно, преподавателю в данных условиях сложно правильно подобрать индивидуальные задания, требующие развития у студентов критического, креативного мышления, инициативности, саморегуляции, так необходимых для их рефлексивной подготовки к будущей профессиональной деятельности в условиях цифрового образования.

В реалиях современности требуется формировать систему умений и навыков самостоятельной работы, повышать культуру самостоятельной деятельности студентов, предоставляя более современные виды СРС, продумывая возможности применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в контексте развития профессиональных навыков. Детально продуманная преподавателем работа по планированию, организации и управлению СРС и СРСП студентов, содействует развитию инициативности и самостоятельной саморегулятивной деятельности студентов. Это позволит студентам перейти от репродуктивного воспроизведения учебного материала, до более продвинутого уровня исследовательской деятельности, основанной на самообучении, саморазвитии, саморегуляции.

Таким образом, процесс конструктивного применения преподавателями вуза СРС и СРПС реализует архиважные дидактические задачи, от процесса закрепления полученных теоретических знаний, углубления и расширения аудиторной осведомленности в рамках изучаемой дисциплины, систематизации и обобщения учебного материала, до развития рефлексивных навыков самостоятельной познавательной активности студентов, связанной с поисковой и исследовательской деятельностью.

Исходя из этого следует, что профессиональная компетентность будущего специалиста формируется на осмысленном изучении в вузе фундаментальных теоретических знаний по предмету и умении самостоятельно их применять на практике, выполняя различные виды СРС и СРПС, развивающих конструктивистское мышление и self-менеджмент студентов в процессе обучения. Данная деятельность сформирует у студентов инициативность, ответственность и навыки саморегуляции, необходимых для дальнейшего процесса самообразования.

Достигнуть данных высот возможно только при четком соблюдении преподавателем взаимосвязанных процессов, начиная от планирования, организации, до управления самостоятельной работой студентов в рамках изучения дисциплины в условиях цифрового образования. При этом преподавателям следует обратить внимание на систематическое совершенствование собственного профессионального мастерства, связанного с

дидактическими навыками качественного подбора современных практико-ориентированных индивидуальных заданий (СРС, СРСП) в условиях развития искусственного интеллекта. Кроме того, преподавателям требуются методические навыки умелого управления учебно-познавательной деятельностью студентов с целью развития саморегуляции и самообразования в дальнейшем, используя возможности и ресурсы искусственного интеллекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Дайри Н.Г. О сущности самостоятельной работы / Н.Г. Дайри // Народное образование. — 1963. — № 5. — С. 13.
2. Тедорадзе, Т. Г., Романова, М. Л., Шапошников, В. Л., Глущенко, Т. Е. Функции самостоятельной работы студентов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, 2021.
3. Пидкасистый, П.И. Сущность самостоятельной работы студентов и психолого-дидактические основы ее классификации / П.И. Пидкасистый // Проблемы активизации самостоятельной работы студентов. – Пермь, 1979.
4. Вяткин Л.Г. Уровни познавательной самостоятельности студентов педагогических вузов / Л.Г. Вяткин, А.Б. Ольнева, Г.Д. Турчин // Актуальные вопросы региональной педагогики: сб. научных трудов. — Саратов, 2002. — С. 35–38.
5. Савва Л. И. Самостоятельность и самостоятельная работа обучающихся в современных условиях / Л. И. Савва, А. А. Жусупова, А. Р. Жусупов, Е. А. Дадашова // Мир науки. Педагогика и психология. — 2022. — Т. 10. — № 2. — URL: <https://mir-nauki.com/PDF/30PDMN222.pdf>
6. Рощупкина Е. А. Самостоятельная работа студентов как педагогическая проблема / Е. А. Рощупкина // ScienceRise. - 2015. - № 2(1). - С. 72-77.
7. Григорян В.Г., Химич П.Г. // Роль преподавателя в организации самостоятельной работы студентов. Высшее образование в России. - № 11, 2009. – С.10-114.
8. Антюхов Ю. В. Оценивание самостоятельной работы студентов. Общие подходы // Самостоятельная работа в современном российском вузе: проблемы организации и перспективы развития: материалы междунар. науч.-практ. конф. 11-12 нояб. 2004. - Орел, 2005. - С. 86 – 91.
9. Троянская С.Л. Савельева М.Г. Компетентностный подход к реализации самостоятельной работы студентов. Учебное пособие. – Ижевск, Изд-во УдГУ, 2013. С.110.
10. Денисова Е.А. Организация самостоятельной работы студентов: электронное учебное пособие / Е.А.Денисова, Э.Ф.Николаева, С.Ю.Николаева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск.
11. Жиркова З.С., Новгородова Н.Н., Бехтюева Н.Г., Габышева Н.Д. Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе // Успехи современного естествознания. 2011. № 8. С. 169-171.
12. Павлова Е.В. Роль саморегуляции в организации самостоятельной работы бакалавров в условиях цифровизации образования / Е.В. Павлова, Е.А. Иванова, Ю.В. Хондошко // Общество: социология, психология, педагогика. — 2020. — № 6(74). — С. 160–16.
13. Методические указания по организации СРС и СРСП - НАО «Talap <https://talap.edu.kz/metodicheskie-ukazaniya-po-organizaczii-srs-i-srsp/?lang=ru>
14. Алханов А. Самостоятельная работа студентов / А. Алханов // Высшее образование в России. - 2005. - № 11. - С. 86-89. - Библиогр.: с. 89.
15. Уалиева Н.Т. Психолого-педагогические условия организации самостоятельной работы студентов на основе компетентностного подхода. Дисс. на соискание степени доктора философии (PhD). – Республика Казахстан. – Алматы, 2016. С.192.
16. Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гарунов М.Г. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы. - М.: Педагогическое общество России, 1999. – 354 с.